

C^a 10

573

MEMORIA
DEL
INSTITUTO PROVINCIAL
DE
SEGUNDA ENSEÑANZA DE PAMPLONA,

LEIDA EN EL ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
DE 1878 I 1879

por

D. José Gil Sanz,

Catedrático numerario de Geografía e Historia y Secretario
del Instituto Provincial.

PAMPLONA:
IMPRESA PROVINCIAL.

a cargo de V. Canicio.

1878.

BND

MEMORIA
DEL
INSTITUTO PROVINCIAL
DE
SEGUNDA ENSEÑANZA
DE PAMPLONA.

LEIDA EN EL ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
DE 1878 à 1879

por

D. José Gil Sauz,

CATEDRÁTICO NUMERARIO DE GEOGRAFÍA É HISTORIA
Y SECRETARIO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO.

BND

PAMPLONA:
IMPRENTA PROVINCIAL.

à cargo de V. Comera.

1878.

6819

BND

Excmo. Sr.

La circular de la Direccion general de Instruccion pública de 21 de Marzo de 1872, me impone la obligacion de dirigiros la palabra en este solemne acto: en una de sus disposiciones dice; que los Secretarios de los Institutos leerán en la apertura de los estudios, una Memoria dando cuenta del estado del Establecimiento durante el curso anterior, limitándose en su redaccion á esponer lisa y llanamente los datos y noticias referentes al mismo, evitando entrar en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente expositivo que debe tener.

En su consecuencia, de la manera más clara y breve que me sea posible empezaré por las

VARIACIONES EN EL PERSONAL.

Por Real orden de 17 de Noviembre fué nombrado Catedrático interino de Agricultura D. Galo de Benito y Lopez, Ingeniero Agrónomo, Auxiliar de la Seccion

de Ciencias y Secretario de la Junta provincial de Agricultura, de cuyo cargo tomó posesion en 31 de Diciembre.

ALUMNOS MATRICULADOS Y EXAMINADOS.

Durante el último curso ha tenido aumento la matrícula. El número de alumnos matriculados en estudios generales fué de 341 y en estudios de aplicacion 15; lo que dá un total de 356 ó sean 11 más que en el curso anterior.

La matrícula de los estudios generales, dividida en sus tres partes de oficial, privada y doméstica dá el resultado siguiente: 276 alumnos en la 1.ª, 37 en la segunda y 28 en la tercera. El número de inscripciones fué de 872, correspondiendo á enseñanza oficial 708; á enseñanza privada 106, y á doméstica 58.

De notar es que siendo relativamente pequeña la diferencia de alumnos matriculados, no es así el número de inscripciones, puesto que en el curso que ayer terminó hubo 263 inscripciones más que en el anterior, todo lo que demuestra un progresivo aumento en la instruccion de la juventud de esta provincia.

Los exámenes ordinarios fueron en número de 624 de enseñanza oficial, 89 de enseñanza privada y 28 de enseñanza doméstica, y dieron por resultado en enseñanza oficial, 88 Sobresalientes, 117 Notables, 181

Buenos, 212 Aprobados y 26 Suspensos; en enseñanza privada, 13 Sobresalientes, 14 Notables, 23 Buenos, 34 Aprobados y 5 Suspensos, y en enseñanza doméstica, 2 Sobresalientes, 1 Notable, 4 Buenos, 17 Aprobados y 4 Suspensos. De modo que reunidos estos datos resulta que el número de exámenes celebrados en la época de los ordinarios fué de 741 y ha habido 103 Sobresalientes, 132 Notables, 208 Buenos, 263 Aprobados y 35 Suspensos. En el mismo período de exámenes verificó un alumno procedente del Seminario Conciliar la incorporación de cuatro asignaturas con arreglo á lo dispuesto en la orden circular de la Direccion general de Instruccion pública de 20 de Enero de 1876, habiendo obtenido en una la nota de Notable y en las tres restantes la de Bueno. Los exámenes de los alumnos matriculados en estudios de aplicacion dieron por resultado 3 Sobresalientes, 3 Notables, 2 Buenos y 6 Aprobados.

A los ejercicios de oposicion á los premios ordinarios se presentaron 31 alumnos en 59 asignaturas habiéndose adjudicado 16 premios y 18 menciones honoríficas.

Los exámenes extraordinarios han sido en número de 65, dando por resultado 1 Notable, 4 Buenos, 44 Aprobados y 16 Suspensos.

En la misma época han verificado exámenes de incorporacion de cursos ganados en Seminarios Conciliares 3 alumnos en 12 asignaturas que han obtenido las calificaciones siguientes: 1 Sobresaliente, 2 Notables, 3 Buenos y 6 aprobados.

Dispuesto por Real Decreto de 10 de Agosto de 1877 se concedan premios extraordinarios á los alumnos que á su falta de recursos reúnan las condiciones de haber obtenido tres notas de Sobresaliente ó dos por lo ménos si solo hubieren cursado un año de la segunda enseñanza, mediante ejercicios de oposicion señalados al efecto, se verificaron el dia 20 de Setiembre, habiendo aspirado á ellos D. Ceferino Reta y Huarte, y el Cláustro, en sesion del dia 29, teniendo presente el acta formada por el Tribunal, acordó por unanimidad conceder como premio el pago de matrícula, derechos académicos y libros de texto para todas las asignaturas en que se matriculára en el actual año académico, tan distinguido alumno.

Tambien tuvieron lugar en los períodos que señala el Reglamento 93 exámenes de ingreso habiendo sido todos aprobados.

En el mes de Junio hicieron los ejercicios del grado de Bachiller 37 alumnos y obtuvieron la calificación de Sobresaliente en los dos ejercicios 2, la de Sobresaliente en uno 5, la de Aprobado en ámbos 25 y la de Suspenso en un ejercicio 5.

En el mismo mes practicaron los ejercicios para obtener el título de Agrimensor-perito-tasador de tierras, dos alumnos que obtuvieron la calificación de Aprobado.

En el mes de Setiembre aspiraron al grado de Bachiller 5 alumnos y fueron calificados con la nota de Aprobado en los dos ejercicios.

En el apéndice adjunto á esta Memoria se hallan los cuadros que detallan los anteriores datos, consignándose los nombres de los alumnos premiados y de los que han hecho los ejercicios para obtener el grado de Bachiller y el título de Agrimensor-perito-tasador de tierras.

FRUTOS QUE HA OFRECIDO LA ENSEÑANZA.

Satisfactorio es el resultado obtenido en la enseñanza en el último curso, como lo demuestran los datos anteriores; pues si se atiende al número de exámenes y se compara el número de aprobados con el de suspensos, resulta que estos, respecto de aquellos, se hallan en la razón de 1 á 17. El prudente y saludable rigor que siempre se observa en las calificaciones hace que la aplicación aumente y que la conducta de los alumnos sea tan excelente, que se haya hecho innecesario, hace ya bastantes años, se reúna el Consejo de disciplina. Las ligeras faltas cometidas por los alumnos han sido corregidas con las paternales reprensiones de los Catedráticos.

MEJORAS HECHAS EN EL EDIFICIO.

La Excm. Diputación foral y provincial que siempre atiende con especial solicitud á todo cuanto se refiere á la instrucción pública, ha llevado á cabo una importante mejora construyendo en el edificio un observatorio meteorológico, que se proveerá de todos los

instrumentos necesarios para el servicio. Esta importante obra acordada, entre otras, con objeto de solemnizar el enlace de S. M., ha tenido efecto cumplido, de modo que desde hoy se halla este Establecimiento dotado de todo cuanto es necesario para difundir completamente la enseñanza á que está dedicado, siendo por consiguiente uno de los mejores que existen en la Nacion. Se han hecho además los reparos necesarios para su buena conservacion, así como tambien los de moviliario.

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO.

Todos los años tenemos una verdadera satisfaccion al manifestar que dicho material, aunque es completo, ha tenido aumento, debido en parte á los recursos consignados en el presupuesto y tambien á los donativos hechos por particulares que se distinguen por su celo en favor de la instruccion. Las cantidades señaladas se han empleado en el objeto á que se dedican y justo es expresar aquí, para que se haga público, el agradecimiento con que se han recibido los regalos hechos á nuestros Gabinetes por el M. I. Sr. Dean D. Luis Elío y por el Sr. D. Saturnino Ocon. En los cuadros que figuran en el apéndice se espresan los objetos que dichos señores han regalado, así como tambien los que otros han hecho, no menos dignos de aprecio.

La Biblioteca tambien ha tenido un aumento notable

con la adquisicion de obras importantes, habiéndose llevado á cabo la encuadernacion de gran número de volúmenes.

Este departamento ha permanecido abierto al público todo el año, en cuyo tiempo han concurrido 2718 lectores á quienes se les ha servido 2576 obras, que comprenden 2723 volúmenes.

SITUACION ECONOMICA.

No puede ser más desahogada la en que se halla este Establecimiento. Las celosas Excmas. Corporaciones provincial y municipal han satisfecho puntualmente las cantidades consignadas en sus respectivos presupuestos, motivo por el que se han cubierto todas las atenciones tanto del personal como del material del Instituto.

Noticias que pueden contribuir á formar cabal idea de la marcha del Establecimiento.

Expuestos los datos que anteceden fácil es deducir que la marcha del Establecimiento en el curso que ha terminado ha sido próspera y feliz. A este éxito ha contribuido el Gobierno de S. M. con las acertadas disposiciones publicadas en los Reales Decretos de 6 de Julio y 10 de Agosto del año último, las cuales han venido á regularizar la marcha administrativa tan necesaria para el buen régimen de la enseñanza y cuyas disposiciones han sido interpretadas con tal acierto que no ha habido necesidad de elevar consulta alguna á la Superioridad,

teniendo la consiguiente satisfaccion de ser aprobados siempre los trabajos de la Secretaría. Decir que los Catedráticos todos, mis dignísimos compañeros, han desplegado por la enseñanza todo el celo que tan acreditado tienen desde muy antiguo y que el Sr. Director con el buen criterio que le caracteriza ha contribuido tambien á que este establecimiento ocupe uno de los primeros lugares entre los de su clase, seria ofender su modestia y además innecesario, puesto que el aprovechamiento y conducta de la inmensa mayoría de los alumnos lo demuestra. La Excma. Diputacion foral y provincial que desde tiempo inmemorial cuida que nada falte para todo lo que se refiere á la enseñanza, no ha faltado en nada á este tradicional interés, comprendiendo en su elevada ilustracion que es tanto más feliz un pueblo y más próspera su situacion cuanto mayor es el grado de instruccion y cultura que recibe; así es que uno de los festejos dedicado á conmemorar el suceso que fundadamente se esperaba fuera el más fausto de la Monarquía, el enlace de S. M., fué conceder en concepto de premio siete grados de Bachiller á otros tantos alumnos que por su aplicacion y buena conducta se hubieran hecho acreedores á esta gracia y al propio tiempo y tendiendo su mano benéfica á la clase menesterosa, concedió igual número de grados á los alumnos necesitados: diez y siete alumnos que en este curso terminaron sus estudios y que pertenecian á una y otra clase solicitaron esta gracia y la generosa Corporacion no quiso excluir á ninguno. Si

á esto se agrega que todos los años ha concedido un buen número de matriculas gratuitas para alumnos pobres, bien podemos decir que la Diputacion provincial es la verdadera protectora de la instruccion de sus administrados.

No es posible dejar sin consignar el agradecimiento que merece el actual Sr. Ministro de Fomento por parte de todo el Profesorado de segunda enseñanza: diez años hacia que no se habia publicado el Escalafon de Catedráticos y el año pasado vió cumplidos sus legitimos deseos el Cuerpo docente, resultando que muchos de sus individuos tenian derecho á percibir premios de antigüedad, y justo es manifestar que á pesar de la penuria del Erario, se han satisfecho todos sus atrasos á los que les correspondia, habiendo sido cuatro los Catedráticos de este Instituto que se hallaban en aquel caso. Las categorías de mérito, cuya provision estaba tambien interrumpida, se anunciaron á concurso y por Real orden de 29 de Diciembre, se confirió una de 3.^a clase al Catedrático numerario de Retórica y Poética D. Andrés Ascaso y otra de la misma clase al que en este momento tiene el honor de dirigiros la palabra que lo es de Geografía é Historia.

Tales han sido los hechos acaecidos en el último curso, y que la prescripcion reglamentaria al principio citada me obliga á esponerlos en este honroso lugar.

He dicho.

BND

Terminada la lectura de la precedente Memoria, el señor Director del Instituto pronunció un breve y notable discurso acerca de la importancia que, en todos los tiempos y por todas las naciones, se concedió á la instruccion pública, considerándola como el más poderoso elemento de su bienestar y de su cultura; dirigió asimismo, á los jóvenes escolares sentidas frases, exhortándoles á que, nutriendo su espíritu con las verdades de la ciencia y su corazon con las de la fé, se preparen á ser en el porvenir hombres útiles á su patria.

A continuacion se procedió á la distribucion de las inscripciones de matrículas de honor, para el próximo curso, y de los diplomas de premios, que fueron entregados á los alumnos laureados por el Excmo. Sr. Presidente, quien terminó el acto declarando en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), abierto en este Instituto el curso de 1878 á 1879.

Pamplona 1.º de Octubre de 1878.

El Secretario,

JOSÉ GIL SANZ.

BND

APÉNDICE.

BND

CUADRO NÚM. I.

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE ENSEÑANZA OFICIAL.

ASIGNATURAS.	MATRÍCULA.		EXÁMENES.						Total general de exámenes.....
	Por individuos..	Por asignaturas.	ORDINARIOS.			EXTRAORDINARIOS.			
			Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	
Latin y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	71	10	8	16	26	60	1	3	63
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	64	13	15	8	19	55	1	5	60
Retórica y Poética.	42	6	6	15	14	41	4	1	42
Geografía.	84	12	15	14	18	74	12	16	90
Historia de España..	58	8	9	19	18	57	2	3	60
Historia universal.	68	10	7	17	23	61	3	4	65
Psicología, Lógica y Ética..	54	6	8	14	7	35	1	2	43
Aritmética y Álgebra.	56	6	11	11	21	51	3	3	54
Geometría y Trigonometría.	52	5	4	13	20	44	2	6	50
Física y Química.	40	3	8	16	9	36	1	5	36
Historia natural..	40	4	6	13	14	37	1	1	38
Fisiología e Higiene.	40	4	10	13	10	37	1	1	38
Agricultura elemental..	39	1	10	12	13	36	1	1	38
	708	88	117	181	212	624	3	33	673
	276					26		15	51

El Secretario,
 JOSÉ GIL SANZ.

BND

CUADRO NÚM. 2.

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE ENSEÑANZA PRIVADA.

ASIGNATURAS.	MATRÍCULA.		EXÁMENES.												
			ORDINARIOS.					EXTRAORDINARIOS.							
	Por individuos..	Por asignaturas.	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....	TOTAL	Sobresalientes ..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....	TOTAL.....	Total general de exámenes.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	"	8	2	"	2	3	"	7	"	"	"	"	"	"	7
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	"	13	1	4	3	4	"	12	"	"	"	"	"	"	12
Retórica y Poética.	"	6	1	1	2	2	"	5	"	"	"	"	"	"	5
Geografía.	"	10	1	2	4	4	3	10	"	"	"	"	"	"	10
Historia de España..	"	13	1	2	3	6	"	12	"	"	"	"	"	"	12
Historia universal.	"	10	1	2	4	1	1	9	"	"	"	"	"	"	9
Psicología, Lógica y Ética..	"	5	1	1	2	1	"	5	"	"	"	"	"	"	5
Aritmética y Álgebra.	"	13	2	1	2	3	1	8	"	"	"	"	"	"	8
Geometría y Trigonometría.	"	11	1	3	2	3	"	9	"	"	"	"	"	"	9
Física y Química.	"	4	1	"	2	1	"	3	"	"	"	"	"	"	3
Historia natural..	"	4	1	"	2	1	"	3	"	"	"	"	"	"	3
Fisiología e Higiene.	"	4	1	"	2	1	"	3	"	"	"	"	"	"	3
Agricultura elemental..	"	5	"	"	3	3	"	3	"	"	"	"	"	"	3
		37	106	13	14	23	31	5	89						89

El Secretario,
 JOSÉ GIL SANZ.

BND

CUADRO NÚM. 3.

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE ENSEÑANZA DOMÉSTICA.

ASIGNATURAS.	MATRÍCULA.		EXÁMENES.						Total general de exámenes.....
			ORDINARIOS.			EXTRAORDINARIOS.			
	Por asignaturas.	Por individuos..	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	
Latin y Castellano.—Primer curso.	22	"	"	1	2	10	"	13	15
Latin y Castellano.—Segundo curso.	2	"	"	"	"	1	"	1	2
Retórica y Poética.	18	"	"	"	"	1	"	3	12
Geografía.	1	"	"	"	"	"	"	1	1
Historia de España..	3	"	"	"	"	1	"	2	3
Historia universal.	2	"	"	"	"	1	"	1	1
Psicología, Lógica y Ética..	5	"	"	"	"	1	"	2	5
Aritmética y Álgebra.	5	"	"	"	"	2	"	4	5
Geometría y Trigonometría.	"	"	"	"	"	1	"	1	"
Física y Química.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia natural..	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Agricultura elemental..	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	58	29	2	1	4	17	4	28	42

El Secretario,
 JOSÉ GIL SANZ. 3

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

ASIGNATURAS.	MATRÍCULAS.		TRASLACIONES.	
	Por indivi- duos.....	Por asigna- turas.....	De otros esta- blecimientos	A otros esta- blecimientos
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	»	101	2	4
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	»	79	»	1
Retórica y Poética	»	48	3	2
Geografía	»	112	3	5
Historia de España	»	72	2	2
Historia universal	»	81	1	1
Psicología, Lógica y Ética	»	61	1	6
Aritmética y Álgebra	»	74	1	2
Geometría y Trigonometría	»	68	1	3
Física y Química	»	44	»	2
Historia natural	»	44	»	1
Fisiología é Higiene	»	44	»	1
Agricultura elemental	»	44	»	1
	341	872	14	31

CUADRO NÚMERO 5.

Estadística de las oposiciones á los premios ordinarios.

ASIGNATURAS.	OPOSITORES.	PREMIOS.	MENCIONES HONORÍFICAS.
LATIN Y CASTELLANO, PRIMER CURSO.	D. Eladio Maisonnave y Baqué . . .	D. Lino Plaza é Irigoyen » Antonio Dorronsoro y Azcarate	D. José Maria Echeverría y Navasqués. » Telesforo Marco y Perez.
	» Joaquin Elizalde y Eslava . . .		
	» Telesforo Marco y Perez . . .		
	» José Maria Echeverría y Navasqués . . .		
	» Antonio Dorronsoro y Azcarate . . .		
	» Ramon Borra y Labayen . . .		
LATIN Y CASTELLANO, SEGUNDO CURSO.	D. Ceferino Reta y Huarte . . .	D. Miguel Gayarre y Espinal » Abdon Salcedo y Lecumberri	D. Carlos Martínez de Ubago. » Ceferino Reta y Huarte.
	» José Alfonso y Grez . . .		
	» Antonio Astrain y Oscariz . . .		
	» Miguel Gayarre y Espinal . . .		
	» Carlos Martínez de Ubago . . .		
	» Bernardo Zubizarreta y Luisa . . .		
RETÓRICA Y POÉTICA.	D. Francisco Murillo y Palacios . . .	D. Antonio Simonena y Zabalegui	D. Eusebio Goñi é Izura.
	» Antonio Prieto y Bernabé . . .		
	» Antonio Simonena y Zabalegui . . .		
	» Eusebio Goñi é Izura . . .		
	» Valentín Erro y Zabalza . . .		
	» Eladio Maisonnave y Baqué . . .		
GEOGRAFÍA.	» Joaquin Elizalde y Eslava . . .	D. Eladio Maisonnave y Baqué » Ramon Borra y Labayen	D. José Maria Echeverría y Navasqués. » Nicanor Larrainzar y Senosiain.
	» Telesforo Marco y Perez . . .		
	» José Maria Echeverría y Navasqués . . .		
	» Nicanor Larrainzar y Senosiain . . .		
	» Ramon Borra y Labayen . . .		
	» Francisco Murillo y Palacios . . .		
HISTORIA DE ESPAÑA.	» Paulino Aparain y Ladron de Guevara . . .	D. Ignacio Vicente y Frias » Paulino Aparain y Ladron de Guevara	D. Francisco Murillo y Palacios. » Carlos Martínez de Ubago.
	» Carlos Martínez de Ubago . . .		
	» Ignacio Vicente y Frias . . .		
	» Ignacio Vicente y Frias . . .		

HISTORIA UNIVERSAL.	<ul style="list-style-type: none"> D. Ceferino Reta y Huarte » Antonio Astrain y Uzcariiz » Miguel Gayarre y Espinal » Carlos Martínez de Ubago » Abdon Salcedo y Lecumberri » Bernardo Zubizarreta y Luisa 	<ul style="list-style-type: none"> D. Ceferino Reta y Huarte » Abdon Salcedo y Lecumberri 	<ul style="list-style-type: none"> D. Antonio Astrain y Uzcariiz » Bernardo Zubizarreta y Luisa
PSICOLOGÍA, LÓGICA Y ÉTICA	<ul style="list-style-type: none"> D. Agustín Zufia y Goñi » Valentín Erro y Zabala » Francisco Balda y Baztarrica » Antonio Simonena y Zabalegui 	<ul style="list-style-type: none"> D. Agustín Zufia y Goñi 	<ul style="list-style-type: none"> D. Francisco Balda y Baztarrica
ARITMÉTICA Y ALGEBRA	<ul style="list-style-type: none"> D. Francisco Murillo y Palacios » Paulino Aparain y Ladron de Guevara » Saturnino Bonet y Linas » Antonio Prieto y Bernabé » Eusebio Goñi é Izura 	<ul style="list-style-type: none"> D. Francisco Murillo y Palacios 	<ul style="list-style-type: none"> D. Paulino Aparain y Ladron de Guevara » Antonio Prieto y Bernabé
GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA	<ul style="list-style-type: none"> D. José Alfonso y Grez » Pablo Galbete y Campion » Demetrio Ripalda y Gelos » Antonio Simonena y Zabalegui » Andrés Balda y Saralegui 	<ul style="list-style-type: none"> D. José Alfonso y Grez 	<ul style="list-style-type: none"> D. Antonio Simonena y Zabalegui
FÍSICA Y QUÍMICA	<ul style="list-style-type: none"> D. José M.^a Remirez de Esparza y Fandez » Manuel Irigoyen y Olondriz » Angel Ariztegui y Santos 	<ul style="list-style-type: none"> D. José M.^a Remirez de Esparza y Fandez » Manuel Irigoyen y Olondriz » Angel Ariztegui y Santos 	<ul style="list-style-type: none"> D. Angel Ariztegui y Santos
HISTORIA NATURAL	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza » Angel Ariztegui y Santos 	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza » Angel Ariztegui y Santos 	<ul style="list-style-type: none"> D. Angel Ariztegui y Santos
FISIOLOGÍA E HIGIENE	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza » Angel Ariztegui y Santos 	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza » Angel Ariztegui y Santos 	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza
AGRICULTURA ELEMENTAL	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza y Fandez 	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza y Fandez 	<ul style="list-style-type: none"> D. José María Remirez de Esparza
LENGUA FRANCESA	<ul style="list-style-type: none"> D. Ceferino Reta y Huarte » Antonio Astrain y Oscariz 	<ul style="list-style-type: none"> D. Ceferino Reta y Huarte » Antonio Astrain y Oscariz 	<ul style="list-style-type: none"> D. Ceferino Reta y Huarte

El Secretario.

JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 6.

Incorporación de cursos ganados en Seminarios Conciliares hecha con arreglo á lo que dispone la orden-circular de la Direccion general de Instruccion pública de 20 de Enero de 1876.

ASIGNATURAS.	EXÁMENES.		EXTRAORDINARIOS.						Total general de exámenes.....
	Incorporacion.	ORDINARIOS.	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	
	Por asignaturas.								
	Por individuos..								
Latin y Castellano.— <i>Primer curso.</i>	2		1	1				2	2
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso.</i>	2		1	2				2	2
Retórica y Poética.	1			1				1	1
Geografía.	1								1
Historia de España..	1								1
Historia universal..	1								1
Psicología, Lógica y Ética..	1								1
Aritmética y Álgebra.	1								1
Geometría y Trigonometría.	1								1
Física y Química.									
Historia natural..									
Fisiología é Higiene.									
Agricultura elemental.									
	3	11	2	4	3	1	7	11	11

El Secretario,
 JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚMERO 7.

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE ESTUDIOS DE APLICACION.

ASIGNATURAS.	Matrícula.		EXÁMENES.						Total general de exámenes.....	
	Por asignaturas.	Por individuos.	ORDINARIOS.			EXTRAORDINARIOS.				
			Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....		
LENGUA FRANCESA.	13	3	3	2	2	10	»	»	1	11
AGRICULTURA TEÓRICO-PRÁCTICA.	2	»	»	»	2	2	»	»	»	2
TOPOGRAFÍA Y SU DIBUJO.	2	»	»	»	2	2	»	»	»	2
	15	17	3	3	2	6	»	»	1	15

El Secretario,

JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 8.

Ejercicios del grado de Bachiller verificados desde el 1.º de Octubre de 1877
al 30 de Setiembre de 1878.

Solicitaron el grado.	Verificaron el primer ejercicio	Sobresalientes..	Aprobados.....	Suspensos.....	Verificaron el segundo ejercicio	Sobresalientes..	Aprobados.....	Suspensos.....	Aprobados en ambos ejercicios
38	38	7	27	4	38	3	36	1	38
<p>Alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en ámbos ejercicios.</p> <p>D. José M.º Remirez de Esparza y Fernandez. D. Agapito Eyaralar y Elía.</p>									

CUADRO NÚM. 9.

Exámenes de Instrucción primaria para el ingreso en Segunda Enseñanza verificados en Setiembre de 1877.

SOLICITARON EXÁMEN.	APROBADOS.	SUSPENSOS,	TOTAL.
93	93	»	93

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 10.

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á este Establecimiento durante el curso de 1877 á 1878.

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Lalama y Otegui	D. Guillermo	Geografía Retórica y Poética Aritmética y Algebra	Guipúzcoa.
2	Cortes y Planillo	D. Calisto	Latin y Castellano, primer curso. Geografía	Zaragoza.
3	Sanz y Rahona	D. Leopoldo	Latin y Castellano, primer curso. Geografía	Zaragoza.
4	Ramirez y Gonzalez	D. Angel	Retórica y Poética Historia de España Historia universal Psicología, Lógica y Etica	Cardenal Cisneros.
5	Fernandez y Cuñat	D. Adolfo	Retórica y poética Historia de España Geometría y Trigonometría	Búrgos.

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

BND

CUADRO NÚM. II.

Alumnos matriculados en este Establecimiento y trasladados á otros Institutos durante el curso de 1877 á 1878.

N.º DE ÓRDEN.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1.	Alzuela y Hualde.....	D. Pedro.....	Retórica y Poética..... Aritmética y Álgebra.....	ZARAGOZA.
2.	Arroyo y Perucha.....	D. Mariano.....	Historia de España..... Psicología, Lógica y Ética..... Física y Química.....	SAN ISIDRO.
3.	Aldereguia y Lima.....	D. Jorge.....	Latin y Castellano.—Segundo curso..... Geografía.....	ZARAGOZA.
4.	Aldereguia y Lima.....	D. Ignacio.....	Latin y Castellano.—Primer curso..... Geografía.....	ZARAGOZA.
5.	Elordi y Erviti.....	D. José Antonio.....	Geografía..... Psicología, Lógica y Ética..... Geometría y Trigonometría.....	VITORIA.
6.	Echeverría y Patrullo.....	D. Gaspar.....	Latin y Castellano.—Primer curso..... Geografía.....	SAN ISIDRO.
7.	Gaztelu y Maritorena.....	D. Pedro María.....	Retórica y Poética..... Aritmética y Álgebra.....	ZARAGOZA.
8.	Iraizoz y Espinal.....	D. Emilio.....	Psicología, Lógica y Ética..... Geometría y Trigonometría.....	CARDENAL CIS- NEROS.
9.	Neira y Martínez.....	D. Santiago.....	Psicología, Lógica y Ética..... Física y Química..... Historia natural..... Fisiología e Higiene..... Agricultura elemental.....	VITORIA.
10.	Quintana y Salcedo.....	D. José.....	Latin y Castellano.—Primer curso..... Geografía.....	PALENCIA.
11.	Uranga y Esnaola.....	D. Pedro.....	Latin y Castellano.—Segundo curso..... Historia de España..... Historia universal.....	ZARAGOZA.
12.	Uranga y Esnaola.....	D. Miguel.....	Psicología, Lógica y Ética..... Geometría y Trigonometría.....	ZARAGOZA.
13.	Villahermosa y Borao.....	D. Mariano.....	Psicología, Lógica y Ética.....	ZARAGOZA.

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 12.

Certificaciones expedidas por la Secretaría de este Instituto durante el curso de 1877 á 1878.

CERTIFICACIONES OFICIALES.

Número de Orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	Institutos á donde se han remitido.	CLASE DE CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.		
					Día.	Mes.	Año.
1	García y Castejon.	D. Amado.	Cardenal Cisneros.	Once asignaturas de la segunda enseñanza.	15	Abril.	1878
2	Neira y Martinez.	" Santiago.	Victoria.	General hasta la fecha.	1 ^o	Junio.	1878
3	Villahermosa y Borao.	" Mariano.	Zaragoza.	General hasta la fecha.	21	Setiembre.	1878
4	Gimenez de Gomar.	" José.	Cardenal Cisneros.	General hasta la fecha.	27	Setiembre.	1878
5	Perez y San Juan.	" Celestino.	Burgos.	General hasta la fecha.	30	Setiembre.	1878
6	Ansó y Larralde.	" Amancio.	Cardenal Cisneros.	Id. y aprobacion de primaria en Setiembre de 1877.	30	Setiembre.	1878

CERTIFICACIONES PERSONALES.

Número de Orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	CLASE DE CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.		
				Día.	Mes.	Año.
1	Lanchetas y Labairu.	D. Rufino.	General y Grado de Bachiller.	10	Noviembre.	1877
2	Barbero y Lacalle.	" Eduardo.	Id. hasta la fecha.	4	Diciembre.	1877
3	Garmendia y Biurrun.	" Juan.	Id. hasta 1873.	22	Diciembre.	1877
4	Azcarate y Gutierrez.	" Felipe.	Id. hasta la fecha.	5	Enero.	1878
5	Monasterio é Inchausti.	" Francisco.	Id. y Grado de Bachiller.	18	Enero.	1878
6	Lopez de Dicastillo y Bayona.	" Segundo.	Id. Id.	31	Enero.	1878
7	Uranga y Esnaola.	" Pedro.	Id. hasta la fecha.	31	Enero.	1878
8	Uranga y Esnaola.	" Miguel.	Id.	31	Enero.	1878

9	Irazusta y Alduncin.	» Severino.	Id.	hasta 1873.	4	Febrero.....	1878
10	Barrenechea y Mendizabal.	» Ramon.	Id.	hasta 1874 y aprobacion de primaria.	5	Febrero.....	1878
11	Goñi é Irisarri.	» Celestino.	Id.	Grado de Bachillery satisfechos derechos de título.	22	Febrero.....	1878
12	Oyarbide y Barrena..	» Angel.	Id.	id. é id.	25	Febrero.....	1878
13	Zubizarreta y Aguirre.	» Nicolás.	Id.	hasta la fecha.	15	Marzo.....	1878
14	Sorondo y Mauleon..	» Valentin.	Id.	Grado de Bachiller y título.	15	Marzo.....	1878
15	Picabea y Oleiza.	» Leandro.	Id.	id.	18	Marzo.....	1878
16	Isturiz y Diaz de Lecea.	» Regino.	Id.	id.	26	Marzo.....	1878
17	Vertiz y Barrenechea.	» Lucio.	Id.	y Grado de Bachiller.	28	Marzo.....	1878
18	Lezaun y Albizu.	» José.	Id.	id. y título.	28	Marzo.....	1878
19	Donazar y Huarte.	» Estéban.	Id.	y Grado de Bachiller.	29	Marzo.....	1878
20	Garcia y Gastojon.	» Amado.	Id.	hasta 1869.	4	Abril.....	1878
21	Tirapu é Iribarren.	» Luis.	Id.	Grado de Bachiller y título.	8	Abril.....	1878
22	Biurrun y Rubio.	» Pedro.	Id.	Aprobacion de primaria en 1873.	11	Abril.....	1878
23	Zazpe y Torregorosa.	» Angel.	Id.	General y Grado de Bachiller.	15	Abril.....	1878
24	Martinez y Herrero..	» Antonio.	Id.	id. y título.	15	Abril.....	1878
25	Navascués y Cemborain..	» Miguel.	Id.	id.	16	Abril.....	1878
26	Navarro y San Juan..	» Joaquin.	Id.	id.	26	Abril.....	1878
27	Osarte y Albizu..	» Santiago.	Id.	id.	26	Abril.....	1878
28	Palacios é Izu.	» Ciriacó.	Id.	id.	26	Abril.....	1878
29	Rodriguez y Beramendi..	» Emilio.	Id.	Aprobacion de primaria en 1873.	27	Abril.....	1878
30	Echeverría y Gonzalez Suso..	» Amadeo.	Id.	General, Grado de Bachiller y título.	27	Abril.....	1878
31	Egúrbide é Icaiz.	» Pantaleon.	Id.	id. y satisfechos derechos de título.	29	Abril.....	1878
32	Donazar y Huarte.	» Estéban.	Id.	id.	29	Abril.....	1878
33	Lizavraga y Ansorena.	» Ramon.	Id.	id. y título.	1. ^o	Mayo.....	1878
34	Modet é Uargoitia.	» Felipe..	Id.	id.	1. ^o	Mayo.....	1878
35	Ochoa y Olaverri.	» Francisco.	Id.	id. y satisfechos derechos de título.	9	Mayo.....	1878
36	Vertiz y Barrenechea.	» Lucio.	Id.	id.	13	Mayo.....	1878
37	Zalacain y Fernandez.	» José Gil.	Id.	Aprobacion de tercer curso de Filosofía elemental en 1856.	22	Mayo.....	1878
38	Sanchez y Voli.	» Vicente.	Id.	Aprobacion de primaria en 1873.	24	Mayo.....	1878
39	Sainz de Medrano y Zaldierna.	» Florencio.	Id.	General, Grado de Bachiller y título.	28	Mayo.....	1878
40	Osinaga y Beramendi.	» Elias.	Id.	hasta la fecha.	4	Junio.....	1878
41	Salazar y Sainz de la Lastra..	» Francisco.	Id.	id.	5	Junio.....	1878
42	Ariztegui y Santos.	» Angel.	Id.	id.	7	Junio.....	1878
43	Remirez de Esparza y Frndez..	» José Maria.	Id.	id.	7	Junio.....	1878

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	CLASE DE CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.		
				Día.	Mes.	Año.
44	Ansó y Larraide.	D. Amancio.	General y aprobacion de primaria en 1877.	8	Junio	1878
45	Gimenez y Gomar.	" José.	Id. hasta la fecha.	8	Junio	1878
46	Ayala y Yaben.	" José.	Id. id.	8	Junio	1878
47	Sagüés y Muguiro.	" Vigilio.	Id. id.	8	Junio	1878
48	Contreras y Urtasun.	" Antonio.	Grado de Bachiller y titulo.	8	Junio	1878
49	Fálces y Rodrigo.	" Valentín.	Id. hasta la fecha.	8	Junio	1878
50	Mencos y Ezpeleta.	" Javiér.	Aprobacion de Geografía é Historia universal.	11	Junio	1878
51	Rameau y Moreno.	" Rafael.	General hasta la fecha.	13	Junio	1878
52	Cia y Mutuverría.	" Felipe.	Id. Grado de Bachiller y satisfechos derechos de titulo.	13	Junio	1878
53	Basurte y Peralta.	" Desiderio.	Id. Grado de Bachiller y titulo.	15	Junio	1878
54	Arévalo y Aguilar.	" Angel.	Id. hasta 1871.	17	Junio	1878
55	Arraiza y Etulain.	" Laureano.	Id. Grado de Bachiller y titulo.	19	Junio	1878
56	Irigóyen y Ardanáz.	" Francisco.	Id. y Grado de Bachiller.	21	Junio	1878
57	Mena y Sobrino.	" Ignacio.	Id. id.	21	Junio	1878
58	Poyatés y Sanz.	" Mauricio.	Id. id. y titulo.	22	Junio	1878
59	Eyaralar y Elia.	" Agapito.	Id. y Grado de Bachiller.	22	Junio	1878
60	Irigoyen y Olondriz.	" Manuel.	Id. id.	26	Junio	1878
61	Lecumberri y Oyarzun.	" Bernardo.	Id. id.	26	Junio	1878
62	Sanchez y Santesteban.	" Francisco.	Id. id.	28	Junio	1878
63	Liron de Robles y Virgos.	" Eusebio.	Id. id.	28	Junio	1878
64	Sagüés y Muguiro.	" Vigilio.	Grado de Bachiller.	28	Junio	1878
65	Fálces y Rodrigo.	" Valentín.	Id.	1 ^o	Julio	1878
66	Huarte y Machin.	" Alberto.	General, Grado de Bachiller y titulo.	1 ^o	Julio	1878
67	Balda y Sarategui.	" Andrés.	Id. hasta la fecha.	27	Julio	1878
68	Frauca y Pietas.	" Domingo.	Id. Grado de Bachiller y titulo.	20	Agosto	1878
69	Lanchetas y Labairu.	" Rufino.	Id. id. y satisfechos derechos de titulo.	10	Agosto	1878
70	Crespo y Goizueta.	" Manuel.	Id. hasta la fecha.	19	Agosto	1878
71	Erro y Masso.	" Santiago.	Id. hasta 1877.	22	Agosto	1878
72	Garmendia y Biurrun.	" Juan.	Id. y Grado de Bachiller.	23	Agosto	1878

73	Eyaralar y Elfa	» Agapito	Id.	id. derechos de título.	y satisfechos	28	Agosto	1878
74	Liron de Robles y Virgos	» Eusebio	Id.	id. id.		29	Agosto	1878
75	Sanchez y Santestéban	» Francisco	Id.	id. id.		29	Agosto	1878
76	Seminario y Fernandez de Esquide	» Ezequiel	Id.	id. id.		4	Setiembre	1878
77	Martinez y Lopez Vaillo	» Juan Francisco	Id.	hasta la fecha.		6	Setiembre	1878
78	Martinez y Rodriguez	» Eloy	Id.	Grado de Bachiller y título.		6	Setiembre	1878
79	Jaen y Huarte	» Celso	Id.	id. y satisfechos		6	Setiembre	1878
80	Preciado y Garcia	» Antonio	Id.	derechos de título.		11	Setiembre	1878
81	Irigaray y Gorria	» Juan	Id.	hasta 1877. Grado de Bachiller y satisfechos		11	Setiembre	1878
82	Goizueta y Diaz	» Gregorio	Id.	derechos de título.		11	Setiembre	1878
83	Salazar y Sainz de la Lastra	» Francisco	Id.	id. id.		12	Setiembre	1878
84	Buldain y Erice	» Juan Miguel	Id.	id. id.		13	Setiembre	1878
85	Iribarren y Muñagorri	» Juan Luis	Id.	id. id.		13	Setiembre	1878
86	Crespo y Ariztegui	» Isidoro	Id.	id. id.		13	Setiembre	1878
87	Cilveti y Eslava	» Fermin	Id.	hasta la fecha.		16	Setiembre	1878
88	Rosich y Udave	» Juan	Id.	y Grado de Bachiller. id. y satisfechos		16	Setiembre	1878
89	Lanz y Aramburu	» Miguel	Id.	derechos de título.		17	Setiembre	1878
90	Mena y Sobrino	» Ignacio	Id.	id. id. y título.		17	Setiembre	1878
91	Iciz y Ribera	» Feliciano	Id.	derechos de título.		18	Setiembre	1878
92	Federico y Mata	» Gonzalo	Id.	id. id. y título.		18	Setiembre	1878
93	Muguerza y Ezquieta	» Felipe	Id.	hasta la fecha. Grado de Bachiller y satisfechos		18	Setiembre	1878
94	Octavio de Toledo y Rodriguez	» Castor	Id.	derechos de título.		19	Setiembre	1878
95	Ortigosa y Zozaya	» Pedro	Id.	y Grado de Bachiller. id. y satisfechos		19	Setiembre	1878
96	Marichalar y Monreal	» Pedro	» Aprobacion de primaria en 1878	derechos de título.		21	Setiembre	1878
97	Rios y Córdoba	» Luis	» General hasta 1860	id. id.		21	Setiembre	1878
98	Ezeleta y Romeo	» Eugenio	Id.	hasta la fecha.		21	Setiembre	1878
99	Osoz y Damborena	» Manuel	Id.	Grado de Bachiller y satisfechos		21	Setiembre	1878
100	Sada y Marin	» Leopoldo	Id.	derechos de título.		23	Setiembre	1878
101	Lecumberri y Oyárzun	» Bernardo	Id.	id. id.		23	Setiembre	1878
102	Garmendia y Biurrun	» Juan	Id.	id. id.		23	Setiembre	1878
103	Erro y Masso	» Santiago	Id.	hasta 1877.		25	Setiembre	1878

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	CLASE DE CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.		
				Día.	Mes.	Año.
104	Perez y San Juan.	D. Celestino.	General hasta la fecha.	25	Setiembre...	1878
105	Sagúés y Muguiro.	» Teodosio.	Id.	25	Setiembre...	1878
106	Ansó y Larralde.	» Amancio.	Id.	25	Setiembre...	1878
107	Velaz y Oronóz.	» Roque.	Aprobacion de segundo y tercer cursos de Filosofía elemental de 1855 á 57.	27	Setiembre...	1878
108	Marco y Buelta.	» Francisco.	General, Grado de Bachiller y satisfechos derechos de título.	27	Setiembre...	1878
109	Nagore y Cuello..	» Santos.	Id.	27	Setiembre...	1878
110	Doncel y Mendioroz..	» Fidel.	Id.	27	Setiembre...	1878
111	Mocoroa y Lizasoain.	» Angel..	Id. y Grado de Bachiller..	27	Setiembre...	1878
112	Noqué y Ezquer..	» Antonio.	Id. y satisfechos derechos de título.	28	Setiembre...	1878
113	Oyaregui y Aguirrezabala.	» José.	Id. y Grado de Bachiller.	28	Setiembre...	1878
114	Esain y Pitillas.	» Carlos.	Id.	28	Setiembre...	1878
115	Errea y Lorente..	» Mariano.	Id. hasta 1873.	30	Setiembre...	1878
116	Martinez de Espronceda y Guendulain.	» José María..	Id. hasta 1877.	30	Setiembre...	1878
117	Zufia y Goñi.	» Agustín.	Id. Grado de Bachiller y título. hasta la fecha.	30	Setiembre...	1878

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

BND

CUADRO NÚM. 13.

Alumnos aprobados en los dos ejercicios del Grado de Bachiller con espresion de los Establecimientos donde han hecho sus estudios, las fechas del último ejercicio y de la expedición del título, durante el curso de 1877 á 1878.

Número de orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ESTABLECIMIENTOS.	Ultimo ejercicio.	Expedición del título.
1	Mocoroa y Lizasoain.	D. Angel .	Pamplona. .	15 Junio.	
2	Ariztegui y Santos.	» Angel .	Pamplona. .	17 Junio.	
3	Remirez de Esparza y Fernandez.	» José María	Pamplona. .	17 Junio.	
4	Salazar y Sainz de la Lastra.	» Francisco,	Pamplona. .	17 Junio.	
5	Sagües y Muguero .	» Vigilio .	Pamplona. .	17 Junio.	
6	Irigoyen y Olondriz.	» Manuel.	Pamplona. .	17 Junio.	
7	Irigoyen y Ardanaz.	» Francisco.	Pamplona. .	18 Junio.	
8	Falces y Rodrigo.	» Valentín.	Tudela-Pamplona.	18 Junio.	
9	Lecumberri y Oyarzun	» Bernardo.	Pamplona. .	18 Junio.	
10	Mena y Sobrino.	» Ignacio.	San Sebastian-Pamplona.	18 Junio.	
11	Goicoechea y Lizarraga	» Joaquin.	Pamplona. .	18 Junio.	
12	Eyaralar y Elia.	» Agapito.	Pamplona. .	19 Junio.	
13	Buldain y Erice.	» Juan Miguel	Pamplona. .	19 Junio.	
14	Jaen y Huarte .	» Celso.	Pamplona. .	19 Junio.	
15	Irigaray y Gorria.	» Juan.	Pamplona. .	19 Junio.	
16	Rosich y Udave.	» Juan.	Pamplona. .	19 Junio.	
17	Iribarren y Muñagorri	» Luis.	Pamplona. .	21 Junio.	
18	Puyol y Alzueta.	» José María	Pamplona. .	21 Junio.	
19	Ortigosa y Zozaya.	» Pedro.	Pamplona. .	21 Junio.	
20	Larraínzar y Ardaiz.	» Julian .	Pamplona. .	21 Junio.	
21	Perez de la Torre.	» José.	Zaragoza-Pamplona.	21 Junio.	
22	Noqué y Ezquer.	» Antonio.	Pamplona. .	22 Junio.	

23	Muguerza y Ezquieta.	»	Felipe.	Pamplona.	22 Junio.
24	Goizueta y Diaz.	»	Gregorio.	Zaragoza-Pamplona.	22 Junio.
25	Seminario y Esquide.	»	Ezequiel.	Pamplona.	22 Junio.
26	Barrenechea y Ascobereta.	»	José.	Pamplona.	25 Junio.
27	Osinaga y Beramendi.	»	Elias.	Pamplona.	25 Junio.
28	Garmendia y Biurrun.	»	Juan.	Pamplona.	25 Junio.
29	Liron de Robles y Virgos.	»	Eusebio.	Zaragoza-Tudela-Pamplona	28 Junio.
30	Sanchez y Santesteban.	»	Francisco.	Tudela-Zaragoza-Pamplona	28 Junio.
31	Doucel y Mendioroz.	»	Fidel.	Zaragoza-Pamplona.	28 Junio.
32	Marco y Buelta.	»	Francisco.	Pamplona.	6 Julio.
33	Osoz y Damborena.	»	Manuel.	Pamplona.	17 Setiembre
34	Barrenechea y Ascobereta.	»	Javier.	Pamplona.	23 Setiembre
35	Ayala y Yaben.	»	José.	Pamplona.	23 Setiembre
36	Nagore y Cuello.	»	Santos.	Pamplona.	23 Setiembre
37	Sada y Marin.	»	Leopoldo.	Tudela-Zaragoza-Pamplona	23 Setiembre
38	Irurzun y Arregui.	»	Tomás.	Pamplona.	26 Setiembre

CUADRO NÚM. 14.

Alumnos aprobados en los dos ejercicios necesarios para obtener el título de Agrimensor-perito-tusador de tierras durante el curso de 1877 á 1878.

Número de Orden.	APELLIDOS.	NOMBRES.	Establecimientos donde han hecho sus estudios.	Fecha del ultimo ejercicio.	Fecha de la expedición del título.
1	Gamito y Echarte.	D. Pedro.	Pamplona.	27 Junio.	
2	Perez de Eulate é Hidago.	» Teodoro.	Pamplona.	27 Junio.	

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 15.

Aumento del material científico.

GABINETE DE HISTORIA NATURAL.

RELACION de los objetos adquiridos por compra ó regalados con destino al Gabinete de Historia natural del Instituto de Pamplona durante el curso de 1877 á 1878.

Mamíferos.—Una ardilla blanca, *Sciurus vulgaris*, hembra albina; adquirida por compra.

Aves.—Un Halcon, *Falco lagopus?* regalado por D. Miguel Astiz, Diputado provincial.

Peces.—Once especies del Cantábrico, sin determinar, en alcohol, y un Pez-toro, *Ostracion*, del Cantábrico; regalados por D. Paulino Caballero, Catedrático del Instituto de San Sebastian.

Un huevo de *Ganso*; regalo de D. Angel Ororbia.

Un huevo de *Gallina*, de forma casi esférica; regalo de D. José Irurzun.

Un huevo de *Raya*, del Cantábrico; regalo de D. Paulino Caballero.

Insectos.—Varias especies recolectadas por el Profesor y el Conserje del Establecimiento.

Moluscos.—Percebes, *Lepas pollicipes*; varios individuos instalados sobre un corcho de red de pescar, del Cantábrico; regalados por Don Paulino Caballero.

Zoófitos.—Coral blanco, *Caryophillum?* del Cantábrico; regalo de Don Paulino Caballero.

Coral blanco, *Caryophillum?* del Cantábrico; regalo de D. Domingo Garcia y Echarri.

Plantas.—Seis mazorcas de maíz, diente de caballo, de ARRAYOZ; regalo de D. José María Gortari. (1)

Una panoja terminal de maíz notable por el hermafroditismo de sus flores, á consecuencia del que presenta algunos granos bien desarrollados, de LEGARDA; regalados por D. Régulo Martinez, antiguo alumno del Instituto.

Fucus gelatinoso? del Perú, ejemplares notables en alcohol; regalados por D. José María Garciriain.

Minerales.—Un ejemplar de *caliza prismática* en cristalización confusa del monte de San Cristóbal; regalado por D. Leonardo Cayuela, antiguo alumno del Instituto.

Un ejemplar grande de *yeso en flecha*, de Palencia; regalado por D. Galo de Benito, Catedrático interino de Agricultura é Ingeniero agrónomo.

Dos ejemplares de *sal gemma* concrecionada sobre cristales de la misma sustancia, de Valtierra, y una cajita con tapa de vidrio, conteniendo una notable variedad fibrosa de *sal gemma*, de Valtierra; regalados por el alumno de 5.º año D. Emilio Eslava y Carasusan.

Un ejemplar de conglomerado calizo con *Galena*, de Echarri-aranáz; regalado por D. Francisco Zubiri, antiguo alumno del Instituto.

Una magnífica colección de minerales de *Azufre de Sicilia*, compuesta

(1) Fueron entregadas á varios agricultores para ensayar su propagacion en la Provincia.

de treinta y dos ejemplares, con excelentes cristalizaciones de sulfato de Estroñciana; regalo de D. Saturnino Ocon, Ayudante de Obras Públicas de Navarra.

Un ejemplar de *Pirita de hierro* formando un conglomerado de cristales; regalado por D. Elias Mirepoix, Ingeniero mecánico.

Un ejemplar de *arenisca margosa* con lignito y algunos fósiles, procedente de una cantera del monte de San Cristóbal; regalo de D. N. Luna, Comandante de Ingenieros de esta plaza.

Dos cubos de piedra caliza porosa, procedente de las bóvedas de la Iglesia de Santo Domingo de Pamplona; regalados por D. Florencio de Ansoleaga, arquitecto provincial.

Fósiles.—*Dygaster Eudasi?* Equinido del terreno jurásico de Olazagutía, regalado por D. Bonifacio Landa, perito de Montes de Navarra.

Un *Dygaster Eudasi?* Equinido del terreno cretáceo de Artabia.

Material.—Treinta peanas planas rectangulares de cuatro tamaños diversos.—Treinta y cinco peanas planas circulares de dos tamaños diversos.—Treinta y cinco peanas de muletilla de cuatro tamaños diversos.—Alcohol.—Barniz blanco.—Brochas.

RELACION

de los ejemplares de animales de diversos grupos que han sido regalados al Instituto provincial por el Sr. D. Luis Elio, Dean de la Santa Iglesia Catedral de esta Capital.

Mamíferos.—INSECTÍVOROS.—Un Erizo *Erinaceus europæus*.—CARNÍCEROS.—Un Tejon *Meles europæus* y una Marta *Mustela martes*.—ROEDORES.—Una Ardilla *Sciurus vulgaris*.—RUMIANTES.—Una cabeza de Corzo *Cervus capreolus*.

Aves.—RAPACES.—DIURNAS.—Un Buitre *Vultur fulvus*, un Gavilan *Falco nisus*, dos Cernícalos *Falco tinnunculus*, un Gavilan comun *Falco palumbarius*, un Buteo *Falco Sub-buteo*, dos Galforros *Falco lanarius*, un Milano *Falco milvus* y un Halcon ceniciento *Falco cineraceus*.—NOCURNAS.—Dos Buhos medianos *Strix otus*, un Bubo de orejas cortas *Strix ulula* y un buho gran duque *Strix bubo*.—PAJAROS.—DENTIRROSTROS.—Una Pega reborda comun *Lanius excubitor*, una Pega reborda *Lanius meridionalis*, un Mirlo comun *Trudus merula*, un Mirlo de collar *Turdus torquatus*, un Mirlo azul *Turdus cyanus*, dos Zorzales *Turdus viscivorus*, un Zorzal *Turdus pilaris*, dos Malvices *Turdus iliacus*, un Mirlo de agua *Cinclus aquaticus*, una Oropendola *Oriolus galbula* y una Noyatilla *Motacilla alba*.—FISIRROSTROS.—Una Golondrina de chimenea

Hirundo rústica y un Chotocabras *Caprimulgus europæus*.—CONIRROSTROS.—Una Alondra *Alauda arvensis*, un Gorrión de monte *Fringilla montifringilla*, un Piñonero *Loxia coccothraustes*, un Verdel *Loxia chloris*, un Pajarillo *Loxia chloris*, un Grajo *Corvus corone*, una Corneja de Campañario *Corvus monedula*, dos Maricas *Corvus pica*, un Arrendajo *Garrulus glandarius*, una Choba comun *Pyrrocorax pyrocorax* y una Choba jóven *Pyrrocorax pyrocorax*.—TENURROSTROS.—DOS Arañeros *Tachydroma muraria* y una Abubilla *Upupa epops*.—SINDACTILOS.—Un Martín pescador *Alcedo ispida*.—TREPADORAS.—DOS PICOS verdes *Picus viridis* y dos Cuclillos *Cucullus canorus*.—GALLINACEAS.—Un Faisán dorado *Phasianus pictus*, dos Perdices grises *Perdix cinerea*, una Codorniz *Perdix coturnix*, una Paloma torcaz *Columba palumbus*, una Paloma doméstica *Columba de collar* y una Tórtola *Turtur visorius*.

Zancudas.—PRESIRROSTRAS.—Un Sison *Otix tetrax*, un Pluvial de collar *Charadrius hiaticula*, dos Aves frías *Vanellus cristatus* y un Ave fría gris *Vanellus squatarolus*.—CULTIRROSTRAS.—Una Garza real *Ardea cinerea*, dos Garzas rojas *Ardea purpurea*, un Ave toro *Ardea stellaris*, un Garzacuervo *Ardea nycticorax*, una Cigüeña blanca *Ciconia alba*, y una Espátula blanca *Platalea leucorodia*.—LONGIRROSTRAS.—Un Chorlito *Scolopax arcuata*, una Sorda ó Vecacín *Scolopax gallinula*, una Sorda Limosa *Scolopax melanura*, una Sorda Totanus *Scolopax gambetta*, una Sorda Totanus *Scolopax ochropus*, una Sorda Totanus *Scolopax neacularius* y una Sorda Totanus *Scolopax stagnallis*.—MACRODACTILAS.—Una Sorda *Rallus aquaticus*, una Sorda *Rallus aquaticus* var, una Sorda *Rallus porzana*, dos Pollas de agua *Gallinula chloropus* y una Gallina de agua *Fulica atra*; en mal estado.

Palmípedas.—BRAQUIPTERAS.—Un Colimbo *Calymbus minor*.—LONGIPENES.—Dos Paviotas *Larus ridibundus*, dos Gaviotas *Larus tridactylus*, y una Golondrina de mar *Sterna nigra*.—TOTIPALMAS.—Un Cormorán ó *Phalacrocorax carbo*, ciervo marino.—LAMELIRROSTRAS.—Una Anade comun *Anas boschas*, dos Cercetas *Anas creccas* y una Anade *Anas nyroca*.—Total de ejemplares, 97.—Total de especies, 80.

BIBLIOTECA.

Compilacion legislativa de Instruccion pública.—Tomos I y II.—Adquiridos por compra.

Journal d' Agriculture pratique.—51 cuadernos.—Por suscripcion.

Revista de España.—21 cuadernos.—Por suscripcion.

Anales de Física y Química.—4 cuadernos.—Por suscripcion.

Anales de la Sociedad española de Historia natural.—Por suscripcion.

El Pacto político como fundamento histórico general de la nacionalidad española, por D. Serafin Olave y Diez.—Un tomo.—Regalo del autor.

Reseña histórica de la Real Casa de Nuestra Señora de Roncesvalles y descripcion de su contorno por D. Hilario Sarasa.—Un tomo.—Regalo del autor.

Anuario del Observatorio de Madrid.—1878.—

Un tomo.

Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio de Madrid desde el dia 1.º de Diciembre de 1874 al 31 del mismo mes de 1875.

—Un tomo.

Resúmen de las Observaciones meteorológicas efectuadas en la Península desde el dia 1.º de Diciembre de 1874 al 31 del mismo mes de 1875.

—Un tomo.

REMITIDOS POR EL DIRECTOR
DEL OBSERVATORIO.

Museo español de antigüedades.—Ocho cuadernos que comprenden las entregas de 317 á 348 ámbas inclusive.—Remitidas por el Ministerio de Fomento.

Memorias de las Universidades é Institutos correspondientes al curso de 1876 á 1877.

El Secretario,

JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 16.

Catálogo de los objetos y libros que se han de adquirir con arreglo a lo que dispone el art. 42 de las Instrucciones para el cumplimiento de los reales decretos de 6 de Julio y 10 de Agosto de 1877.

CÁTEDRA DE MATEMÁTICAS.

Un estuche de Matemáticas.

GABINETE DE FÍSICA.

Una máquina dieléctrica de Mr. Carrá con discos de 44 y 60 centímetros.

Una máquina neumática de Biauché.

CÁTEDRA DE AGRICULTURA.

Una pequeña coleccion de semillas de las principales especies cultivadas.

Una navaja de ingertar.

BIBLIOTECA.

Cronicon científico-popular por D. Emilio Huelin.
 Estudios filosóficos del Cristianismo por Augusto Nicolás.
 Fábulas de Principe.
 Gramática latina de Nebrija.
 Gramática latina del método de Ollendorff.
 Historia de los Papas por Artaut de Mouthon.
 Minerva de Sanchez el Brocense.
 Historia elemental de la Filosofía por Bousier y Monescillo.
 Obras completas de Donoso Cortes.
 Oraciones de Ciceron traducidas por D. R. Oviedo.
 Retórica de D. Domingo de Colonia.
 Curso de Literatura general por D. Francisco Canalejas.
 Obras de Santa Teresa de Jesús.
 Diccionario jurídico-administrativo por Massa Sanguineti.
 Diccionario general de Historia y Geografía.
 La verdad del progreso por D. Severo Catalina.
 Retórica de D. Andrés Ascaso.—(Segunda edicion).
 Atlas Geográfico de España por Ferreiro.
 Geografía general de España por Carrasco.
 L' science de l' amé por Tiberglien.
 Prosodie latine por Cavaret Dupaty.
 Grammaire de la langue latine por Butrig.
 Historie de le Literature romaine por Pierron.
 Grammaire comparé de lengues Indo-Europeas por Bopp y de les clasiques por Vandry.
 Curso de Física de la Escuela politécnica de Mr. Jamin.
 Tratado de Física de Mr. Daguin.
 Tratado de Análisis química cualitativa de Frasemius.
 Tratado de Análisis cuantitativa del mismo.
 Tratado de Agricultura elemental de Botija y Fajardo.

El Secretario,
 JOSÉ GIL SANZ.

BND

CUADRO

**Resumen de los ingresos y gastos por varios
tubre de 1877 hasta el 30 de S**

INGRESOS.		Pesetas.	Cs.
Por derechos de matrícula.	6056	}	»
Por id. del grado de Bachiller.	600		
Por id. del título de Agrimensor perito tasa- dor de tierras.	80		
Presupuesto aprobado por la Excma. Diputá- cion provincial.	28085'70	}	70
Satisfecho por el Excmo. Ayuntamiento.. .	5000		
SUMA TOTAL.		39821	70

COMPARACION ENTRE LOS

Ingresos por derechos académicos.

Gastos.

DIFERENCIA. .

Presupuesto aprobado.

Diferencia entre los ingresos y gastos.

ECONOMIZADOS.

NÚM 17.

conceptos en este Instituto desde 1.º de Octubre de 1878, ámbos inclusive.

GASTOS.		Pesetas.	Os.
PERSONAL.			
Sueldos y gratificaciones de los Catedráticos, Profesores y Auxiliares encargados de la enseñanza.	31409'35	36737	53
Sueldos de los empleados y dependientes.	4921'45		
Uno por 100 al Habilitado.	406'73		
MATERIAL.			
Gastos de correo y escritorio.	804'21	2925	84
Id. de Cátedras, incluso el material.	1175'88		
Id. de adquisicion de libros para la Biblioteca y encuadernacion.	945'75		
SUMA TOTAL.		39366	37

INGRESOS Y GASTOS.

.	6736
.	39663'37
.	32927'37
.	33085'70
.	32927'37
.	158'33

EL SECRETARIO HABILITADO,
JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO

INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUN

Cuadro de la enseñanza en este Instituto para el curso de 1878 á 1879, con expresion

ASIGNATURAS.	Dias.	Horas.		Cátedras.
		Mañana.	Tarde.	
ESTUDIOS GENERALES DE				
Gramática latina y castellana primer curso.	Diaria.	8.	»	N.º 3.
Gramática latina y castellana segundo curso.	Diaria.	8.	»	N.º 2.
Retórica y Poética.	Diaria.	»	3 1/2.	N.º 1.
Geografía.	Lunes, Miércoles y Viérn.	»	2 1/2.	N.º 4.
Historia de España.	Martes, Jueves y Sábados	10.	»	N.º 4.
Historia universal.	Lunes, Miércoles y Viérn.	10.	»	N.º 4.
Psicología, Lógica y Ética.	Diaria.	12.	»	N.º 6.
Aritmética y Álgebra.	Diaria.	8.	»	N.º 9.
Geometría y Trigonometría.	Diaria.	8.	»	N.º 1.
Física y Química.	Diaria.	8.	»	N.º 7.
Historia natural.	Lunes, Miércoles y Viérn.	10.	»	N.º 6.
Fisiología é Higiene.	Martes, Jueves y Sábados	10.	»	N.º 6.
Agricultura elemental.	Diaria.	»	3	N.º 9.
ESTUDIOS DE				
Lengua francesa.	Diaria.	12.	»	N.º 2.
Lengua Inglesa.	Diaria.	»	3	N.º 3.

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Lic. Gregorio de Pano.

NÚM. 18.

DA ENSEÑANZA DE PAMPLONA.

de las asignaturas, días, horas, aulas, Catedráticos que las desempeñan y libros de texto.

Catedráticos.	Libros de texto.
SEGUNDA ENSEÑANZA.	
D. Victor Sainz de Robles.	Gramát. lat. de Miguel. Id. cast. de la Academia. —Colec. de Autores latinos de Polo.
D. Javier de Rota.	Gramát. lat. de Miguel. Id. cast. de la Academia. —Colec. de Autores latinos de Miguel.
D. Andrés Ascaso.	Ascaso y coleccion de Autores latinos de Polo.
D. José Gil Sanz.	Gil Sanz.
El mismo.	Gil Sanz.
El mismo.	Gil Sanz.
D. Miguel Francisco Muguero.	Monlau y Rey y Heredia.
D. Gregorio de Pano.	Cortazar y Tablas de logaritmos de Vazquez Queipo.
D. José Sanz y Tarazona.	Vallin y Tablas de logaritmos de Vazquez Queipo.
D. Félix Maria Moya.	Feliú.
D. Natallo Cayuela.	Galdo y lecciones del Profesor.
El mismo.	Gonzalez Hidalgo y lecciones del Profesor.
D. Galo de Benito.	Botija y Fajardo y lecciones del Profesor.
APLICACION.	
D. Antonio de Rota.	Rota y Ascaso.
D. Clemente Sobrino.	Ollendorff.

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 19.

Colegios incorporados á este Instituto durante el curso de 1878 á 1879.

Número de orden..	TÍTULO DEL COLEGIO.	DIRECTORES.	DOMICILIOS.			
1	Academia científico-literaria.	D. Juan Sodornil y Villafrañca.	TUDELA..	Matricula por individuos.....	68	27
2	Colegio de Segunda enseñanza.	D. Meliton Salanueva y Tafalla.	ESTELLA.	Latín y Castellano. — Primer curso ..	23	11
				Latín y Castellano — 2.º curso.....	12	9
				Retórica y Poética.	9	9
				Geografía.....	17	13
				Historia de España.	13	9
				Historia universal.	7	7
				Psicología, Lógica y Ética.....	7	17
				Aritmética y Álgebra.....	17	6
				Geometría y Trigonometría.....	6	7
				Física y Química...	7	5
				Historia natural...	6	6
				Fisiología é Higiene.....	6	6
				Agricultura elemental.....	6	6
				TOTAL.....	130	47
						177

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

CUADRO NÚM. 20.

Personal académico de los Colegios incorporados á este Instituto durante el curso de 1878 á 1879.

NOMBRES.	TÍTULOS ACADÉMICOS.	ASIGNATURAS DE QUE SE HALLAN ENCARGADOS.
ACADEMIA CIENTÍFICO-LITERARIA DE TUDELA.		
D. Juan Sodonil y Villafranca.	Dr. en Teología y Lícdo. en Derecho Canónico.	1.º curso de Latin.—Historia de España.—Historia universal.—Psicología, Lógica y Ética. Aritmética y Algebra.—Geometría y Trigonometría.
D. Angel Franca é Ibarra.	Dr. en Medicina y Lícdo. en Ciencias naturales.	2.º curso de Latin.—Geografía.—Retórica y Poética. Historia Natural.—Fisiología é Higiene.
D. Gregorio Iribas y Sanchez.	Dr. en Derecho Civil y Canónico y Licenciado en Filosofía y Letras.	Física y Química.—Agricultura elemental.
D. Mariano Escudero y Bozal.	Licenciado en Farmacia.	
D. Lorenzo Zardoya y Garcés.	Licenciado en Ciencias Físico-Químicas.	
COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE ESTELLA.		
D. Meliton Salanueva y Tafalla.	Licenciado en Filosofía y Letras.	1.º curso de Latin.—Psicología, Lógica y Ética.—Historia universal.—Historia de España.
D. Luis Larrainzar y Anocibar.	Licenciado en Derecho.	2.º curso de Latin.—Retórica y Poética.—Geografía. Aritmética y Algebra.—Geometría y Trigonometría.
D. Antolin Munarriz y Fernandez.	Licenciado en Farmacia.	Historia Natural.—Fisiología é Higiene.—Agricultura
D. Lucas Modet y Villodas.	Licenciado en Derecho y en Medicina.	
D. Eusebio Olló y Miranda.	Doctor en Farmacia.	Física y Química.
D. Enrique Ochoa y Cintora.	Licenciado en Derecho.	Auxiliar de la Sección de Letras.

El Secretario,
JOSÉ GIL SANZ.

BND

BND

BND